

OS IMPACTOS DO ESTRESSE ACADÊMICO EM PERÍODOS DE AVALIAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Anny Karoline Dias Moura¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A saúde mental de discentes de nível superior tem sido alvo de estudos aprofundados, pois apontam para alta prevalência de sintomas de ansiedade e depressão decorrentes do estresse. Perante isso, este trabalho é um relato de experiência que tem por objetivo avaliar o crescimento do estresse acadêmico feito através do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP) através de uma extensão realizada na época de atividades de avaliação. Foi-se aplicado uma atividade lúdica em estilo bingo, onde constatou-se que grande parte dos estudantes marcaram como feito perguntas que dava-se a entender que a semana não estava sendo produtiva, pelo contrário, muitos se mostraram nervosos e com um nível de estresse elevado. A experiência da atividade mostrou que é de suma importância dar suporte a estes acadêmicos.

Palavras-chave: Estresse em Estudantes. Estresse. Qualidade de Vida.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

² Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O estresse tem sido um dos males da modernidade, atualmente é um dos conceitos mais estudados e mencionados no âmbito mental, pois por consequência, ele manifesta-se através da vida cotidiana, sendo um fator que coloca risco a vida mental e física da pessoa (Hirschle; Gondim, 2020)

A vida do discente é marcada por vários anos em questão, dependendo do curso podem chegar a serem 5 anos ou mais. Posto isso, grande parte desses estudantes precisam se adequar a sua rotina com à vida acadêmica. Entretanto, essa adaptação pode levar a uma sobrecarga física e psicológica, é comum a manifestação de sintomas nos períodos de estresse que o período letivo traz, mas é notório como a taxa de estresse, exagero em termos de estudos e projetos acadêmicos, vem sendo um crescente fator para o adoecimento psicológico de grande parte dos acadêmicos. Em destaque ao final do semestre, onde o aluno se depara com um volume de trabalhos, avaliações, apresentações e eventos acadêmicos muito extensos, que faz com que o discente tenha uma gama de fatores de estresse em sua rotina (Novais; Rezende, 2021).

Nota-se a importância de estudos voltados para a temática da saúde mental do aluno universitário quando se é observado os diversos fatores e consequências que por muitas vezes podem ser permanentes quando se exposto ao estresse. Conclui-se que, o forte impacto no desempenho acadêmico ao fator do cortisol, desencadeia doenças psicológicas que podem ser prejudiciais não só na vida estudantil como na vida pessoal e social (Magalhaes; Marra, 2024).

A motivação para este relato surgiu após a organização de uma extensão do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP) em contribuição para a semana de avaliações acadêmicas, cujo o tema era “Como sobreviver à última semana de provas sem fritar seus neurônios” em prol de relaxar e motivar os discentes em um período de suas vidas que pode ser bastante estressante.

Este relato de experiência tem por objetivo descrever a experiência vivenciada durante a realização de uma ação em saúde voltada a acadêmicos de diferentes cursos de graduação, com a finalidade de atenuar os impactos negativos do estresse relacionado ao período de avaliações finais. A iniciativa foi conduzida no âmbito de um projeto de extensão universitária, valorizando a promoção da saúde mental e o cuidado integral ao estudante no contexto acadêmico.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, de interpretação crítico-reflexiva com caráter descritivo, sobre uma ação de extensão do Grupo Genp sobre cuidados com a saúde mental semana de provas finais. No qual ocorreu no Centro Universitário da UNIGRANDE nos turnos da manhã e tarde no dia 29 de novembro de 2024, para os alunos, em prol de relaxar e motivar os discentes em um período de suas vidas que pode ser bastante estressante.

Foram organizados 3 setores para onde os estudantes deveriam passar sendo eles; um bingo onde os discentes marcariam tudo que já haviam feito durante a semana de provas, um setor onde eles descreveriam como estavam se sentindo com toda essa pressão das avaliações e por fim, um setor onde eles receberam massagem a fim de tirar toda a tensão de seus músculos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O bingo que foi realizado durante o período da manhã e tarde mostrou um índice muito grande de estresse e pressão em cima dos discentes, onde grande parte dos alunos que passaram por essa atividade gabaritaram todas as afirmações feitas, sendo uma delas “Já chorou nessa semana de prova” onde mais da metade dos estudantes marcaram como feito. Apenas destacando que, esse período pode repercutir negativamente na vida do indivíduo.

Houve outro setor que simulava uma clínica, onde membros do Genp perguntavam como a pessoa estava se sentindo fisicamente e mentalmente, muitos alegaram cansaço físico, por consequência de noites mal dormidas e uma alta demanda de leitura e horas em frente a uma tela, resultando em um sono desregulado, dor muscular, fadiga e dores constantes de cabeça. E como consequência do cansaço psicológico muitos discentes relataram estresse, ansiedade, falta de concentração e choro compulsório.

Com isso, nota-se que mesmo em períodos de exaustão os alunos continuam a estudar e colocar o seu corpo no limite, o que resulta em um desempenho acadêmico frustrante, um estresse e ansiedade muito alto, além de ter que lidar com o cansaço físico da semana inteira. Em um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), apontou que uma em cada oito pessoas vive com algum desequilíbrio psicológico, sendo os mais comuns a ansiedade e a depressão. Contudo, no Brasil, uma pesquisa da Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA), indicou que o país ocupa o segundo lugar no mundo quando o assunto é ter o maior índice de estresse (Lourenson; Marius; Almeida, 2024).

Infere-se que, as etapas de avaliação acadêmica trazem diversos malefícios para o estudante, dando destaque ao estresse que tem correlação com diversas outras comorbidades associadas.

A incidência de estresse entre acadêmicos é uma ocorrência frequente para o aumento de doenças psicológicas como a ansiedade e a depressão. Por tanto, há uma clara preocupação com o bem-estar geral dos estudantes, entretanto, a falta de suporte para com os discentes, acaba sendo uma barreira no combate aos malefícios do estresse. Os modos de vida dos estudantes universitários são influenciados diretamente por suas vivências acadêmicas, que têm grande peso em sua rotina, onde, hábitos alimentares, lazer e o sono são as áreas mais afetadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como relatado anteriormente, foi-se observado que a rotina acadêmica dos discentes por muitas vezes chega a ser prejudicial, ocasionando a produção do hormônio do estresse que podem trazer diversas comorbidades fisiológicas e psicológicas.

Portanto, conclui-se que, a rotina acadêmica dos estudantes vem trazendo muitas preocupações a eles, fazendo com que o índice de estresse suba cada vez mais, e isso será de grande prejuízo a sua saúde como um todo. É possível destacar que o estresse é um fator inerente no adoecimento da população, e esse fator só piora a qualidade de vida do estudante durante seu período de graduação, tendo em vista que, os sintomas relacionados ao estresse vem surgindo com cada vez mais

frequência, e como consequência na área acadêmica, os estudantes podem muitas vezes acabarem desistindo do curso pois sua rotina chega a ser exaustiva e incompatível com uma vida mental e física saudáveis.

REFERÊNCIAS

HIRSCHLE, A. L. T.; GONDIM, S. M. G. Estresse e bem-estar no trabalho: uma revisão de literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 7, p. 2721–2736, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/7rhP4hgWgcspPms5BxRVjfs/>. Acesso em: 24 abr. 2025. DOI: 10.1590/1413-81232020257.27902017.

LOURENSON, I.; MARIUS, G. G.; ALMEIDA, J. M. de. Análise do estresse do estudante de enfermagem em sua rotina acadêmica. *Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba*, Sorocaba, SP, v. 26, n. fluxo contínuo, p. 64485, 2024. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/64485>. Acesso em: 24 abr. 2025. DOI: 10.23925/1984-1840.2024v26a33.

MAGALHÃES, Thales de Souza; MARRA, Adriana Ventola. Estresse universitário e vivências acadêmicas: uma revisão sistemática. *Educação: Teoria e Prática*, Rio Claro, v. 34, n. 67, e07, 2024. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81062024000100105&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 24 abr. 2025. DOI: <https://doi.org/10.18675/19818106.v34.n.67.s17145>.

NOVAIS, Luís Henrique; REZENDE, Bruno Almeida. Estresse, qualidade de vida e pressão arterial de estudantes universitários. *Estudos Interdisciplinares em Psicologia*, Londrina, v. 12, n. 1, p. 183–199, abr. 2021. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072021000100010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 24 abr. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5433/2236-6407.2021v12n1p183>.